

Guía N°8

Comunicando los resultados

Rango etario 10 a 14 años

Guía N°8

Comunicando los resultados

¡Hola a todos y todas!

Rango etario 10 a 14 años

¿Qué haremos hoy?

Aprender la importancia de comunicar los resultados de una investigación y crear un material de comunicación.

Han hecho una investigación científica, por lo que tienen mucha **información**

Pero la gente de tu comunidad sigue sabiendo muy poco sobre el tema...

La comunicación científica es un **punte** entre los científicos y la sociedad. Su objetivo es que la gente conozca los resultados de una investigación.

ACTIVIDAD 1: Comenten todos(as) en clases.

¿Consideran importante dar a conocer los resultados de nuestra investigación a las demás personas? ¿Por qué?

¿De qué manera podríamos comunicar nuestros resultados?

¿Qué sería lo positivo de comunicar nuestros resultados?

Comunicando los resultados

Los(as) científicos(as) comunican sus resultados a través de publicaciones científicas (papers). Pero hay muchas formas de comunicar ciencia de forma entretenida, lo importante es hacer cosas simples, llamativas y originales, que permitan mostrar de la mejor manera posible nuestro trabajo para que las personas puedan aprender a partir de él.

❖ Stand informativo

❖ Radio, televisión y prensa

❖ Presentación PowerPoint

❖ Intervención artística

❖ Poster o diario mural

Comunicando los resultados

ACTIVIDAD 2: Opción 1 – Construir un material de comunicación Poster o diario mural

Breve y llamativo

TÍTULO

Autores(as)

Introducción

Metodología

Resultados

Discusión y conclusiones

Debe introducir al público en el tema de estudio.

- Explica el tema e importancia de la investigación.
- Objetivo(s) de la investigación.

Debe describir al público cómo, cuándo y con qué se desarrolló la investigación.

- Incluir imágenes y/o mapa para señalar el área de estudio.

Debe presentar los hallazgos de la investigación.

- Incluir gráficos y esquemas que permitan comprender de forma sencilla lo obtenido.

Señala un breve análisis y conclusiones del estudio.

Comunicando los resultados

ACTIVIDAD 2: Opción 2 – Construir un material de comunicación **Presentación Oral – PowerPoint**

Power point

Utiliza una diapositiva para cada tema.

1. Título y autores(as)
2. Introducción
3. Metodología
4. Resultados
5. Discusión y conclusiones

Cualquier opción que elijan para comunicar su investigación recuerde poner poco texto y apoyar el material con imágenes, esquemas y gráficos.

¡Comuniquen de forma creativa y entretenida!

Comunicando los resultados

ACTIVIDAD 3: Invitar a conocer nuestro trabajo

Con la ayuda de su profesor o profesora, deberán elegir a quiénes les darán a conocer su trabajo y dónde lo harán, pudiendo ser en la misma escuela para niños(as) de otros cursos, en la junta de vecinos o incluso, y si es posible, en la Municipalidad.

Pregunten a las personas a quienes les enseñan su trabajo, qué opinan del trabajo de investigación que han realizado y de los resultados del muestreo de interacciones.

Ahora que tenemos datos científicos sobre la relación de basura y los organismos marinos... tendremos que empezar a pensar en las posibles soluciones.
¡Buen trabajo!

ACTIVIDAD 4: El mensaje final

Si tuviesen que entregar un mensaje para sus compañeros de escuela, amigos, familiares o al alcalde municipal, sobre el tema de la basura a partir de la experiencia y resultados obtenidos gracias al muestreo de interacciones. ¿Qué mensaje les darían?

Comunicando los resultados

ACTIVIDAD 5: Para finalizar

Contesta las siguientes preguntas de forma individual (lo que tú piensas y no lo que piensan los demás). Al finalizar, **entrega esta hoja a tu profesor(a)**.

1. ¿Cree que el trabajo que va a realizar es importante para la ciencia?

Sí_____ /No_____ porque_____

2. ¿Para qué sirve el muestreo de interacciones? (Marque una opción)

- a) Para aprender
- b) Para saber cuánta basura tiene interacciones bióticas
- c) Para conocer qué tipos de interacciones se encuentran en playas de mi localidad
- d) Para investigar cuánta basura hay en la playa
- e) a, b y c son correctas

3. ¿Se siente preparado(a) para hacer el muestreo de interacciones bióticas en la playa de su localidad?

4.- Escriba el objetivo de la investigación.

Guía N°8

Comunicando los resultados

¡Han realizado un trabajo fantástico!

Esperamos que estas actividades les hayan gustado. Pronto nos veremos, pues una nueva fase de este gran proyecto ya se viene. Esta vez no nos dedicaremos a las interacciones, sino que pondremos toda nuestra atención a la cuantificación de la basura marina en sus playas de arena.

¡Hasta pronto compañeros(as)!